

**MEHNAT MIGRANTLARI BILAN BOG‘LIQ INQIROZLI HOLATLARNI ONLAYN
OAVDA YORITISHNING HUQUQIY VA AXLOQIY MEZONLARI**

Norov Ortiqxo‘ja Isroilovich

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi mehnat migrantlari bilan bog‘liq inqirozli holatlarning onlayn OAVda yoritilishi, bunday materiallarda qo‘llaniladigan media-freymlar, inqiroz kommunikatsiyasi hamda huquqiy-axloqiy mas‘uliyat masalalari tahlil qilinadi. Tadqiqotda inqirozli holatlar mediamakonda qanday talqin qilinishi va jamoatchilik fikriga ehtimoliy ta‘sir mexanizmlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: mehnat migratsiyasi, media-freym, inqiroz kommunikatsiyasi, jurnalistik etika, faktcheking, inqirozli holat, migrant obrazi.

Аннотация. В тезисе рассматриваются особенности освещения кризисных ситуаций, связанных с трудовыми мигрантами, в онлайн-СМИ. Особое внимание уделяется медиафреймам, кризисной коммуникации, правовым и этическим критериям журналистского освещения. В исследовании анализируется, как кризисные ситуации интерпретируются в СМИ, и механизмы возможного влияния на общественное мнение.

Ключевые слова: трудовая миграция, медиафрейм, кризисная коммуникация, журналистская этика, фактчекинг, кризисная ситуация, образ мигранта.

Abstract. The thesis examines the coverage of crisis situations related to labour migrants in online media. It focuses on media frames, crisis communication, and legal and ethical standards of journalistic reporting. The study analyzes how crisis situations are interpreted in the media and the mechanisms by which they can influence public opinion.

Keywords: labour migration, media frame, crisis communication, journalistic ethics, fact-checking, crisis situation, migrant image.

Kirish

Raqamli mediamakonning kengayishi mehnat migratsiyasi mavzusini yoritish shakllarini tubdan o‘zgartirdi. Bugungi kunda mehnat migrantlari bilan bog‘liq huquqbuzarlik, kamsitish, firibgarlik, baxtsiz hodisa, o‘lim, ommaviy deportatsiya yoki mehnat huquqlarining buzilishi kabi voqealar an‘anaviy OAVdan tashqari ijtimoiy tarmoqlar, bloglar va video platformalarda ham tez tarqalmoqda. Bunday vaziyatda jurnalistlar va tahririyatlarning kasbiy mas‘uliyati yanada ortadi, chunki noto‘g‘ri tanlangan sarlavha, tekshirilmagan ma‘lumot yoki voqeani millat, din, fuqarolik va huquqiy maqom bilan ortiqcha bog‘lash jamoatchilikda biryoqlama tasavvurlar shakllanishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Mehnat migratsiyasi bilan bog‘liq inqirozli holatlar oddiy axborot voqeari emas. Ular, bir tomondan, inson taqdiri, huquqiy himoya, ijtimoiy adolat va davlat institutlari faoliyati bilan bog‘liq bo‘lsa, ikkinchi tomondan, jamiyatdagi etnik, madaniy va ijtimoiy munosabatlarga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan sezgir mavzulardir. Shu sababli bunday holatlarni yoritishda OAV voqeani shov-shuvli sarlavha yoki hissiy tasvir orqali emas, balki kontekst, manbalar muvozanati, huquqiy aniqlik va inson huquqlari mezonlari asosida taqdim etishi lozim.

Tezisning maqsadi mehnat migrantlari bilan bog‘liq inqirozli holatlarni Internet OAVda yoritishda qo‘llaniladigan asosiy media-freymlar, inqiroz kommunikatsiyasi usullari hamda jurnalistik etika va huquqiy mas‘uliyat mezonlarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqotda 2020–2026-yillarda O‘zbekiston Internet nashrlari va rasmiy axborot kanallarida e‘lon qilingan ayrim materiallar, xususan, soliq va pensiya, bayonotlar, tanqid, fojia va etnik-ijtimoiy keskinlik bilan bog‘liq holatlar tahlil qilindi.

Inqirozli holatlar va media-freymlar

Media-freym voqeani auditoriya qanday qabul qilishini belgilovchi muhim kommunikativ vositadir. R. Entman freymni muayyan voqelikning ayrim jihatlarini ajratib ko‘rsatish, ularga muammo, sabab, axloqiy baho va yechim yo‘nalishini berish jarayoni sifatida izohlaydi [1]. Mehnat migrantlari bilan bog‘liq inqirozli voqealar ham OAVda turli freymlar orqali talqin qilinadi. Mehnat migranti “qurbon”, “jinoyatchi”, “xavf manbai” yoki “huquqiy himoyaga muhtoj shaxs” sifatida ko‘rsatilishi mumkin.

Bunday freymlarning har biri turlicha ijtimoiy oqibatlarga ega. Masalan, faqat huquqbuzarlik yoki noqonuniy faoliyat kontekstida yoritish “migrant — xavf manbai” freymini kuchaytiradi. Aksincha, mehnat sharoiti, ish haqi, huquqiy himoya va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash masalalariga urg‘u berish huquqlarga ega inson va himoyaga muhtoj subyekt sifatida ko‘rsatadi. Shu bois media-freym tanlovi axborotning huquqiy va axloqiy qiymatini belgilovchi asosiy omillardan biridir.

Mehnat migrantlari bilan bog‘liq inqirozli holatlarni quyidagi turlarga ajratish mumkin: axboriy-huquqiy inqiroz, siyosiy-reputatsion inqiroz, institutsional-reputatsion inqiroz, gumanitar inqiroz va etnik-ijtimoiy inqiroz. Axboriy-huquqiy inqirozlar odatda qonun, soliq, pensiya, ro‘yxatdan o‘tish va mehnat shartnomasi kabi murakkab tartiblarning noto‘g‘ri talqin qilinishi natijasida yuzaga keladi. Siyosiy-reputatsion inqirozlarda ayrim siyosiy bayonotlar jamoatchilik noroziligiga sabab bo‘ladi. Institutsional-reputatsion inqirozlar esa OAV va davlat tashkilotlari o‘rtasidagi axborot qarama-qarshiligi orqali kuchayadi. Gumanitar inqirozlar inson o‘limi, baxtsiz hodisa yoki og‘ir mehnat sharoitlari bilan bog‘liq. Etnik-ijtimoiy inqirozlarda esa millat, din, til yoki madaniy mansublik masalalari voqea talqinining markaziga chiqib qoladi.

Axboriy-huquqiy va siyosiy-reputatsion inqirozlar

Mehnat migrantlari va soliq masalasiga oid materiallar axboriy-huquqiy inqirozning aniq misoli bo‘la oladi. 2020-yilda ayrim Internet nashrlarida xorijda ishlayotgan fuqarolar pensiya olish uchun soliq to‘lashi kerakligi haqidagi xabarlar e‘lon qilingan [4:5]. Mazkur xabarlar dastlab murakkab huquqiy tartibning soddalashtirilgan va qisman keskinlashtirilgan talqini sifatida tarqaldi. Keyinchalik mas‘ul idoralar vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan fuqarolar o‘zini o‘zi band qilgan shaxslar sifatida ixtiyoriy tartibda ijtimoiy soliq to‘lashi mumkinligini tushuntirgan. Bu holat huquqiy axborot yetkazishda sarlavha aniqligi, tushuntiruvchi kontekst va rasmiy manbalar tezkorligining muhimligini ko‘rsatadi.

Siyosiy-reputatsion inqiroz sifatida mehnat migrantlaridan soliq undirish haqidagi siyosiy taklifni ko‘rsatish mumkin. Mazkur taklif turli OAVlarda tez tarqalib, ekspertlar, jamoatchilik faollari va mas‘ul idoralar munosabatiga sabab bo‘lgan [6]. Bu holat siyosiy bayonot qisqa vaqt ichida keng axborot rezonansiga ega bo‘lishi, keyin esa huquqiy, iqtisodiy va axloqiy talqinlar maydoniga aylanishini ko‘rsatadi. Bu kabi vaziyatlarda OAV bayonotni shunchaki takrorlash bilan cheklanmasdan, uning huquqiy asosi, ijtimoiy oqibatlari va mutaxassislar munosabatini ham yoritishi kerak.

Institutsional-reputatsion inqiroz va jurnalistik da‘vo masalasi

Institutsional-reputatsion inqirozlar mehnat migratsiyasi sohasiga mas‘ul tashkilotlar va OAV o‘rtasida ishonch, ochiqlik va axborot almashinuvi yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmaganida keskinlashadi. Kun.uz nashrida e‘lon qilingan ayrim tanqidiy materiallarda Janubiy Koreya va Yaponiyaga ishga yuborish jarayonlari, imtihonlar, vositachilik va korrupsiya ehtimoli keskin sarlavhalar orqali yoritilgan [7: 8]. Ushbu materiallarga nisbatan Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi va boshqa idoralar raddiya yoki tushuntirishlar bergan. Mazkur holat media va manfaatdor tashkilotlar o‘rtasidagi kommunikatsiyada inqirozli vaziyatning kuchaytirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

Bu kabi holatlarda mualliflarning da’vosi, tasdiqlangan fakt, rasmiy raddiya va yakuniy huquqiy baho bir-biridan qat’iy farqlanishi zarur. “Korrupsiya”, “pora”, “tanish-bilishchilik”, “shubhali harakat” kabi iboralar jiddiy huquqiy ma’noga ega. Agar ular sud yoki vakolatli idora xulosasi bilan tasdiqlanmagan bo’lsa, materialda “jurnalistik da’vo”, “taxmin”, “rasmiy idora tomonidan rad etilgan holat” yoki “tekshiruv talab etuvchi vaziyat” sifatida berilishi kerak. Aks holda OAV jamoatchilik manfaatini himoya qilish bilan birga, shaxs yoki tashkilot sha’ni va ishchanlik obro’siga zarar yetkazishi mumkin.

Inqiroz kommunikatsiyasi nazariyasida tashkilotlarning inqirozga munosabati tezkorlik, aniqlik, mas’uliyatni tan olish yoki asosli bayono yoki t berish, zarar ko’rgan tomonlar manfaatini hisobga olish kabi mezonlar bilan baholanadi [2]. Mehnat migratsiyasi sohasida ham mas’ul idoralar tanqidiy materiallarga faqat raddiya berish bilan cheklanmasdan, muammoning ildizi, ko’rilgan choralar va keyingi profilaktik mexanizmlarni tushuntirishi zarur. Shundagina rasmiy axborot jamoatchilik ishonchini tiklovchi vositaga aylanishi mumkin.

Gumanitar va etnik-ijtimoiy inqirozlarni yoritish

Mehnat migrantlari bilan bog’liq gumanitar inqirozlar, ayniqsa, mehnat migrant vafoti yoki og’ir fojialar haqidagi materiallar juda kuchli hissiy ta’sirga ega. Masalan, “1300 ga yaqin tobut: O‘zbekistonliklar eng ko‘p qaysi davlatlarda vafot etmoqda?” kabi sarlavhada “tobut” obrazining qo‘llanishi statistik ma’lumotni kuchli vizual va emotsional signalga aylantiradi [9]. Bunday yondashuv muammoning jiddiyligini ko’rsatishi mumkin, biroq o’lim sabablari, davlatlar kesimi, rasmiy statistika metodologiyasi va mehnat migratsiyasi bilan bevosita bog’liqlik darajasi tushuntirilmasa, auditoriyada umumlashtirilgan xavf tasavvuri shakllanishi ehtimoli mavjud.

Etnik-ijtimoiy inqirozlarda esa millat, fuqarolik, til, madaniyat yoki diniy mansublik voqea talqinining markaziga chiqib qolishi mumkin. Masalan, ayrim fojiali voqealar yoki huquqbuzarliklar muhokamasida mehnat migrantlarining millati yoki davlatga mansubligi ortiqcha urg’ulansa, alohida shaxs harakati butun jamiyatga nisbatan umumlashtirilgan salbiy tasavvurga aylanadi. Shu bois jurnalistlar voqeani yoritishda shaxsning milliy yoki diniy mansubligini faqat axborot mazmuni uchun muhim bo’lgan holatdagina keltirishi, aks holda uni ortiqcha ta’kidlamasligi kerak. Bu yondashuv nafrat tili, ksenofobiya va ijtimoiy ziddiyatlarning oldini olishda muhim ahamiyatga ega.

UNESCO tavsiyalarida ham dezinformatsiya, manipulyativ kontent va noto’g’ri axborot tarqalishi sharoitida jurnalistlar uchun faktlarni tekshirish, manbalar muvozanati va axborot etikasi alohida ta’kidlanadi [3]. Mehnat migratsiyasi mavzusi aynan shunday sezgir sohalardan biri bo’lgani uchun, har bir materialda inson sha’ni, aybsizlik prezumpsiyasi, shaxsiy ma’lumotlar daxlsizligi va ijtimoiy javobgarlik mezonlari hisobga olinishi kerak.

Xulosa

Mehnat migrantlari bilan bog’liq inqirozli holatlarni yoritish OAVdan huquqiy aniqlik, axloqiy mas’uliyat va professional ehtiyotkorlikni talab qiladi. Tahlillar shuni ko’rsatadiki, bunday materiallarda “qurbon”, “jinoyatchi”, “xavf manbai”, “huquqiy himoyaga muhtoj shaxs” kabi freymmlar orqali mehnat migranti obrazi shakllanadi. Ushbu freymmlar voqeani auditoriya qanday qabul qilishiga ta’sir ko’rsatishi mumkin, shu bois ular fakt, kontekst va manbalar muvozanati bilan asoslanishi zarur.

Inqirozli vaziyatlarda OAV voqeani tezkor yoritishi bilan birga, uni shov-shuvga aylantirmasligi, milliy yoki diniy stereotiplarni kuchaytirmasligi, tasdiqlanmagan da’volarni fakt sifatida bermasligi kerak. Sohaga mas’ul idoralar esa umumiy, shablon yoki o’z vaqtida berilmagan bayonotlar o’rniga, aniq, tezkor va tushuntiruvchi axborot berishi lozim. OAV va rasmiy tashkilotlar o’rtasida ochiq axborot almashinuvi yo’lga qo’yilsa, inqirozli holatlarda noaniqlik, mish-mish va manipulyativ talqinlar kamayadi.

Shunday qilib, mehnat migratsiyasi bilan bog‘liq inqirozli axborotni yoritishda asosiy mezonlar quyidagilardan iborat bo‘lishi kerak: tahririyat yoki mualliflar da‘vosi va tasdiqlangan faktni ajratish; rasmiy raddiyani to‘liq va xolis berish; yakuniy huquqiy baho mavjud bo‘lmasa, ehtiyotkor terminlardan foydalanish; millat, din va davlatga mansubligini asossiz urg‘ulamaslik; inson sha‘ni va shaxsiy ma‘lumotlarni himoya qilish; foto-video dalillarning haqiqiyligini tekshirish; materialda tizimli muammo, sabab va yechimlarni ko‘rsatish. Mazkur tamoyillar mehnat migrantlari haqida muvozanatli, insonparvar va mas‘uliyatli media muhitni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Entman R. M. Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm // Journal of Communication. — 1993. — Vol. 43, No. 4. — P. 51–58.
2. Coombs W. T. Ongoing Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding. — 5th ed. — Thousand Oaks: SAGE Publications, 2019. — 256 p.
3. UNESCO. Journalism, “Fake News” and Disinformation: Handbook for Journalism Education and Training. — Paris: UNESCO, 2018. — URL: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265552> (murojaat sanasi: 2.04.2026).
4. Endi chet elda ishlayotganlar pensiya olmoqchi bo‘lsa, soliq to‘laydi // Qalampir.uz. — URL: <https://qalampir.uz/news/prezident-k-aroriga-muvofik-chet-elda-ishlovchi-fuk-arolar-solik-tulaydi-28133> (murojaat sanasi: 15.04.2023).
5. Kelgusi yildan mehnat migrantlari ham soliq to‘laydi — yangi qaror // Sputniknews.uz. — URL: <https://sputniknews.uz/20200915/Kelgusi-yildan-menat-migrantlari-am-soli-tlaydi--prezident-arori-14977030.html> (murojaat sanasi: 15.02.2023).
6. “Bu — absurd”. Alisher Qodirovdan kun mavzusiga aylangan taklif va mutaxassislardan munosabat // Kun.uz. — URL: <http://kun.uz/kr/news/2021/10/14/alisher-qodirov-xorijdagi-ozbekistonlik-migrantlarni-soliqqa-tortishni-taklif-qildi> (murojaat sanasi: 19.02.2023).
7. Janubiy Koreyaga mehnat migratsiyasi korrupsion sxemaga aylantirib bo‘lingan, endi navbat Yaponiyagami? // Kun.uz. — URL: <https://kun.uz/74832400> (murojaat sanasi: 15.04.2024).
8. Migratsiya agentligimi yo... migrantlarni talaydigan “shirkat”? // Kun.uz. — URL: <https://kun.uz/news/2023/04/12/migrantlarni-talaydigan-shirkatga-aylangan-agentlik-yangi-rahbariyat-nimalarga-etibor-qaratishi-kerak> (murojaat sanasi: 13.04.2024).
9. 1300 ga yaqin tobut: O‘zbekistonliklar eng ko‘p qaysi davlatlarda vafot etmoqda? // UZ24.uz. — URL: <https://uz24.uz/uz/articles/death-26-3-13> (murojaat sanasi: 03.04.2026).
10. “Ayrimlar migrantlar mavzusini ko‘pirtirib yuborishdi”. Rossiyadagi faollar Odintsovodagi fojia aybdorlari haqida // Kun.uz. — URL: <https://kun.uz/kr/16582492> (murojaat sanasi: 03.04.2026).